

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Кучкарова Наргиза Шарипжоновна

соискатель УзНИИПН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11186700>

***Аннотация.** Данная статья рассматривает методологические подходы к формированию инклюзивной культуры среди будущих преподавателей иностранного языка. Авторы обсуждают важные аспекты инклюзивного образования и предлагают методы, способствующие развитию навыков работы с разнообразными студентами. В статье подчеркивается значимость понимания инклюзивной культуры для эффективного преподавания иностранного языка, а также предлагаются практические рекомендации по ее интеграции в учебный процесс.*

***Ключевые слова:** современная система образования, акцент.*

Современная система образования сегодня под влиянием глобальных гуманистических тенденций в результате социально-экономических, духовных и культурных трансформаций отражает идею изменения целей в образования – от формирования знаний до формирования компетентностей, от личности для общества до личности в обществе. В этих условиях весьма важно сделать акцент на обоснование необходимости изучения проблем инклюзивного образования с целью модернизации технологий обучения для повышения качества учебно-воспитательного процесса, а также дальнейшее развитие инклюзивного образования для обеспечения прогресса, независимо от состояния здоровья и статуса ребенка в обществе на основе социально-философского анализа инклюзивного обучения.

Мы считаем целесообразным проанализировать методологические подходы в инклюзивном образовании. Одной из основных методологических конструкций инклюзии является философско-антропологический подход Л.Лузина. Нынешняя антропологическая педагогика призвана найти практические пути целостного исследования свойств человека.

В результате влияния синергического подхода на инклюзивное образование выделены три основных компонента парадигмы современной учебно-педагогической деятельности. Инклюзивное образование как социально педагогический феномен основывается на определенных синергических понятиях, в частности: ценности, содержание и организация.

Для настоящего времени характерно усовершенствование системы специального образования на демократических и гуманистических началах, создание альтернативных моделей психолого-педагогического сопровождения, механизмов свободного выбора форм обучения детей, уровней и объемов обучения.

Процесс образования в условиях цифровизации свидетельствует о внедрении в учебный процесс гуманистических и демократических основ: принадлежность к этническим, речевым, культурным и религиозным компонентам. Одаренность и психофизические особенности личностей часто приводят к социальной депривации и изоляции детей с определенными характеристиками, отличающимися от большинства их

сверстников. Эта гуманистическая парадигма нашла свое воплощение в инклюзивном образовании, которое, по определению мирового педагогического сообщества, является сильнейшим инновационным движением в образовании XXI века.

Развитие гражданского общества способствует продвижению демократических ценностей, которые являются основой инклюзивного образования, поскольку такое образование как фундаментальное педагогическое условие способствует развитию каждого ребенка и имеет свою четко определенную ценность.

При анализе терминологии инклюзивного образования нужно обратить внимание на ее значение. Для изучения проблем инклюзивного образования в контексте современных демократических преобразований необходимо проанализировать его философию и гносеологию, эмпирический опыт его развития и становления, познать актуальность и социально-педагогический феномен. Феномен любого явления, – по определению И.Канта, – может быть опознан только на основе опыта [1]. Феноменология является первым этапом гносеологии, позволяющей выработать четкие понятия для достижения их выразительного различения. Поскольку методологическая направленность феноменологического подхода позволяет трансформировать субъективные, абсолютно беспристрастные наблюдения и данные в объективные, четко сформулированные и обоснованные научные гипотезы и теории, он стал основой для изучения феномена инклюзивного образования.

Инклюзивная образовательная среда – это не только совокупность индивидуальных факторов, но и системная консолидация, направленная на обеспечение ребенка благоприятными условиями для развития.

Следующий подход в инклюзивном образовании – это экологический подход, направленный на то, чтобы вся педагогическая деятельность была нацелена на создание благоустроенной области обитания для ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Такие поставленные цели нужно решать через комплексный подход интеграции детей в общество. Особенно важна трансформация системы ценностей и разрушение стереотипов.

Научные теории и методологические подходы дают идеи о включении и опыте ее успешного внедрения в глобальную систему образования. Поскольку каждая педагогическая парадигма обусловлена четкими методологическими ориентациями и нормами, можно утверждать, что современные исследования феномена инклюзии и путей ее внедрения в образовательную практику базируются на методологических подходах.

В исследованиях учёных образовательный инклюзивный процесс обусловлен идеями экзистенциализма, прагматизма, феноменологии, которые реализуются с интерактивным подходом и носят полифункциональный характер. Опыт социальной и образовательной инклюзии свидетельствует о поиске методических основ исследования проблем образовательного инклюзивного процесса. Общонаучные базы инклюзивной модели образования основываются на комплексных системных исследованиях ученых. Очевидно, что на формирование новой парадигмы влияют все современные социально-философские концепции инклюзии, что приведет к синтезу теорий, направленных на поиск и внедрение оптимальных инклюзивных практик.

Задача учителя – поддерживать формирование внутреннего мира ребенка, укреплять эту позицию, не спешить поднимать ее на следующую более продвинутую позицию. Суть социальной теории аутопозис состоит в том, что каждому ребенку должен быть предоставлен свой собственный план в процессе образования, направленный на развитие

взаимодействия с миром, что позволяет с соответствующей тщательностью проверить приобретенные знания и умения. С точки зрения этих концепций инклюзивное образование для каждого ребенка реализуется через специально разработанный индивидуальный образовательный маршрут. Педагогический процесс в виде коммуникации участников образовательного пространства предполагает высокий уровень профессиональной квалификации педагога, поэтому компетентностный подход в инклюзивном образовании особенно важен для изучения и моделирования инклюзивных процессов.

Важным моральным аспектом в педагогике является интеграция, что подводит нас к изучению некоторых аспектов деонтологии. К деонтологическому подходу в трактовке инклюзивного образования можно отнести приверженцев гуманистической этики и нравственных требований как формы социальной необходимости в профессиональной деятельности учителя, работающего в условиях инклюзии.

Методологический подход основан на культурном аспекте: каждое образование должно содержать культуру; культура в образовании не усваивается и не присваивается, а воспроизводится; в результате воспитательного процесса каждая личность имеет свой вариант культуры, и таким образом каждая личность является соавтором человечества.

В современном научном пространстве распространяется методология синергетики, которая изучает процессы самореализации и регулирования в разных открытых системах и становится источником нового эволюционного видения мира. Синергетику нужно рассматривать как изучение коллективного функционирования общества. Синергетика опирается на довольно разные дисциплины, поэтому следует ожидать, что в свете синергетики можно увидеть появление новой, уникальной картины мира, составленной, как мозаика, из большого количества собранных наукой конкретных фактов.

Мы считаем инклюзивное образование антропологическим подходом, касающимся сущности, неповторимости и самобытности человека. Системный, синергетический и компетентностный подходы ценны в технологическом инструментальном определении, в направлении характеристик процессов, структур, функций систем и подсистем и их взаимосвязей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лузина Л.М. Философско-антропологический подход в современной методологии воспитания: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. – СПб., 1998. – 86 с.
2. Назарова Н.М. К проблеме разработки теоретических и методологических основ образовательной интеграции // Психологическая наука и образование. – М., 2011.
3. Ibraimov X., Quronov M., Ibragimova F. Pedagogika tarixi va nazariyasi: Darslik. – T.: Shaffof, 2023. – 392-b.
4. Ibraimov X.I., Quronov M. Umumiy pedagogika (darslik). –T., “Shaffof”, 2023, 416-bet.
5. Ibraimov X. va boshq. Ota-ona – murabbiy: Uslubiy ko‘llanma. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2024. – 220-b.
6. Yakubjanova D.B. Bo‘lajak defektologlarda kasbiy ijodkorlikni rivojlantirish texnologiyasi: Ped. fanl. bo‘yicha fals. d-ri (PhD) ... dis. Avtoref. – T., 2017. – 22 b.